

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 338.48:811.11

DOI: 10.5281/zenodo.14912974

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА В МАЛЫХ ГОРОДАХ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ Г. ЕЛЬЦА)

САМСОНОВА Светлана Игоревна,

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (Елец, РФ);

Аспирант; e-mail: svet.2810.sam@gmail.com

Научный руководитель:

ЩЕРБАТЫХ Людмила Николаевна,

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (Елец, РФ);

Кандидат педагогических наук, профессор; e-mail: shcherlyd@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена вопросу владения иноязычной компетенцией сотрудниками предприятий гостиничного хозяйства в малых городах России. Исследование проведено на примере города Ельца Липецкой области. В начале исследования автор уделяет внимание мерам государственной поддержки для развития туризма в малых городах, туристической привлекательности г. Ельца. Проведен анализ размещения иностранных граждан как особого сегмента потребителей гостиничных услуг в коллективных средствах размещения (КСР) региона и города. Главной контактной службой при взаимодействии с гостями является служба приема и размещения. В соответствии с этим в качестве субъекта исследования выступают администраторы гостиничного предприятия. Уровень владения иностранным языком (ИЯ) администраторами отелей зависит от потребности в иноязычной компетенции со стороны работодателей, а также особенностей гостиничной индустрии малого города. Под ИЯ в исследовании мы понимаем английский язык как наиболее востребованный для гостиничной отрасли малого города. Выявленные проблемы использования ИЯ при взаимодействии с иностранными гостями в рабочих условиях определили направления повышения уровня знания ИЯ сотрудниками гостиничного сектора малых городов. Разработка предложений по совершенствованию профессиональной подготовки сотрудников гостиничного сервиса осуществлялась с учетом образовательных условий, созданных в регионе. В заключении автор приходит к выводу о том, что обучение ИЯ в сфере профессиональной деятельности должно быть основано на стандартах обслуживания и адаптировано под особенности гостиничного сектора малого города.

Ключевые слова: туризм, малый город, отель, иностранные гости, английский язык, профессиональное образование

Для цитирования: Самсонова С.И. Владение иностранным языком как фактор повышения уровня гостиничного сервиса в малых городах России (на примере г. Ельца). // Сервис plus. 2024. Т.18. №4. С.161-172. DOI: 10.5281/zenodo.14912974.

Статья поступила в редакцию: 29.10.2024.

Статья принята к публикации: 05.12.2024.

FOREIGN LANGUAGE SKILL AS A FACTOR OF IMPROVING THE LEVEL OF HOTEL SERVICE IN SMALL-TOWNS OF RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF YELETS)

Svetlana I. SAMSONOVA,

Bunin Yelets State University (Yelets, Russia);
Postgraduate student; e-mail: svet.2810.sam@gmail.com
Scientific adviser:

Lyudmila N. SHCHERBATYKH,

Bunin Yelets State University (Yelets, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Professor; e-mail: shcherlyd@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the foreign language competence of employees of the hotel industry enterprises in small-towns of Russia. The research was conducted on the example of Yelets town, Lipetsk region. At the beginning the author pays attention to the measures of state support for the tourism development and tourist attraction of small-towns. Foreign guests are a special segment of consumers of hotel services in collective accommodation facilities, where the main contact service is a front-office. Hotel receptionists are the main subjects of the research. The level of foreign language skill of hotel receptionists depends on the employers demands and the features of small-towns hotel industry. English language is most in demand for the sphere of small-towns hotel industry. The author identifies the problems in interaction with foreign guests and determines priority directions to improve according to educational conditions created in the region. The author concludes that professional foreign language training should be based on service standards and adapted to the features of small-towns hotel industry.

Keywords: tourism, a small-town, a hotel, foreign guests, English language, vocational education

For citation: Samsonova, S.I. (2024). Foreign language skill as a factor of improving the level of hotel service in small-towns of Russia (on the example of Yelets). *Service plus*, 18(4), 161-172. DOI: 10.5281/zenodo.14912974. (In Russ.).

Submitted: 2024/10/29.

Accepted: 2024/12/05.

Введение

В последнее время в России активно формируется позитивный имидж малых городов как территорий, представляющих большую историко-культурную ценность. На сегодняшний день развитие туристического потенциала малых городов представляет собой одно из перспективных направлений для повышения привлекательности целых регионов. Развитие туризма в малых исторических городах способствует повышению интереса народа к своему историческому наследию, а также сохранению индивидуальности народов Российской Федерации.

Актуальность исследования обусловлена несколькими факторами. Во-первых, в соответствии со Стратегией развития туризма в РФ до 2035 года туристский сектор России имеет значительный потенциал как для социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации, так и для усиления роли в развитии экономики всей страны. Во-вторых, в настоящее время в России большое внимание со стороны государства уделяется созданию необходимых условий для привлечения иностранных туристов. В-третьих, повышение уровня обслуживания и кадрового обеспечения сферы гостеприимства за счет развития языковой подготовки сотрудников способствует росту конкурентоспособности туристского продукта.

Если требования к сотрудникам сетевых отелей основаны на международных стандартах, которые подразумевают обязательное владение ИЯ в сфере профессиональной деятельности, то в мини-отелях, преобладающих в малых городах, знание ИЯ языка приветствуется, но не играет решающую роль при приеме на работу. Данный факт приводит к противоречиям между формированием профессиональных компетенций у будущих специалистов гостиничной индустрии в период обучения и реальными требованиями со стороны потенциальных работодателей.

В настоящем исследовании мы придерживаемся следующей гипотезы: предполагается, что совершенствование уровня владения ИЯ сотрудниками гостиничных предприятий малых городов способствует:

- повышению общего уровня обслуживания;
- формированию положительного восприятия качества гостиничных услуг иностранными туристами;
- изменению восприятия работодателями уровня значимости языковой компетенции потенциальных сотрудников;
- созданию дополнительной привлекательности малых туристических городов;
- повышению спроса на обучение ИЯ в сфере профессиональной деятельности.

Обзор литературы

Для наиболее полного представления о специфике исследуемой проблемы были изучены научные работы современных исследователей. Состояние сферы туризма и гостиничной индустрии России является объектом исследования многих ученых в области экономики, маркетинга и социологии. Н.К. Габдрахманов [4], В.М. Ленская [11], М.А. Рысаева, И.А. Рысаева [14], Ю.А. Салай [15], Ю.Ю. Щегольков, П.В. Метелкина [20] рассматривают вопрос развития туризма в малых городах России.

Проблемам развития туризма в Липецкой области посвящены работы Т.В. Большуновой [3], Р.М. Ивановой, О.В. Скроботовой, [6, 7, 8, 9] И.Е. Поляковой [13], А.О. Яцун [21] и др.

Вопросы языковой подготовки будущих сотрудников гостиничной индустрии в системе среднего профессионального и высшего образования рассматривают Е.Н. Бакурова, В.Н. Карташова [1], С.И. Самсонова [16, 17, 18].

Материалы и методы

Основополагающими научными методами при рассмотрении проблемы в соответствии с тематикой исследования стали: анализ отечественных исследований по теме, нормативно-правовой базы, статистических данных; сравнение; наблюдение.

Исследование проводилось с опорой на следующие материалы: нормативные документы Российской Федерации, регламентирующие осуществление государственной политики в сфере туризма, правила предоставления гостиничных услуг, сохранение культурно-исторического наследия малых городов; данные, полученные на основе опыта работы автора в гостиничной сфере; информацию

руководителей гостиничных предприятий г. Ельца; мониторинг спроса и предложения рынка труда в гостиничной индустрии г. Ельца.

Туристический потенциал и индустрия гостеприимства малых городов

Согласно классификации по численности населения, малыми считаются города до 50 тыс. человек, средними – от 50 тыс. до 100 тыс. Так как данная классификация достаточно условна, в настоящем исследовании мы придерживаемся распространённой точки зрения о том, что малыми считаются города в общем диапазоне до 200 тыс. человек. На 2024 год к малым городам России относятся более 70% городов.

В исследовании Л.Я. Герцберга справедливо говорится о том, что малые города составляют пространственный, ментальный, исторический каркас страны [5]. Согласимся также с мнением Е.Д. Копытовой, которая отмечает, что «малые города имеют большое значение для развития прилегающих к ним территорий, поскольку именно в городах концентрируются экономические, финансовые, административные и человеческие ресурсы» [10].

По словам Президента РФ В.В. Путина, «малые города могут стать действительно по-настоящему большими центрами, большими с точки зрения туризма <...>»¹. Согласимся с точкой зрения В.М. Ленской о том, что если туризм не является традиционной сферой экономики региона, то привлечение туристов в малый город может стать непростой задачей [11]. Для этого развитие туризма в малых городах находит поддержку на самом высоком государственном уровне, что подтверждается принятой на срок до 2025 г. Стратегией пространственного развития Российской Федерации, а также образованием в 2007 году Ассоциации малых туристских городов.

Главная особенность гостиничной сферы в малых городах – практически полное отсутствие сетевых отелей и международных цепей. Основными инвесторами выступают ИП и местный малый бизнес.

Притоку инвестиций в регион и развитию туризма способствует формирование бренда территории [12]. Сегодня в России реализуется проект, который ориентирован на турбрендинг малых российских городов. Он был запущен в 2013 году при содействии Ассоциации малых туристских городов и поддержке Ростуризма и имеет целью анализ ситуации в таких городах с поиском возможностей по созданию региональных брендов, анализом ситуации по состоянию гостиничного сервиса и тех мерах, которые необходимо предпринять для развития их гостиничной базы.

Городской округ город Елец входит в состав Липецкой области и расположен в 450 км от Москвы. Население города на 2024 год – 99 974 человека. Исследования Р. М. Ивановой, О. В. Скроботовой, И. Е. Поляковой, Г. Ю. Карасевой [6, 7, 8, 9], М.А. Стрельниковой [19], посвященные туристической отрасли Липецкой области и города Ельца, подтверждают, что Липецкая область относится к числу регионов, которые активно развивают туризм, делая ставку на эффективное использование достаточно ограниченных туристских ресурсов, выгодное географическое положение и особенности туристской логистики. С каждым годом поток туристов увеличивается: в 2023 году он вырос на 20% – Липецкую область посетили почти 1 млн человек².

В Стратегии социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года закреплён кластерный подход к развитию туризма. Елец входит в одноименный туристский кластер, который включает территорию г. Ельца и Елецкого муниципального района [6].

Елец обладает большим туристическим потенциалом и считается одним из привлекательных городов Липецкой области для туристов. Он был основан в 1146 году и носит звание «Город воинской славы». В центральной части города находятся больше 200 объектов культурного наследия – это здания и сооружения, которые представляют историческую ценность и подлежат государственной охране [4].

¹ Путин призвал глав малых городов развивать конкурентные преимущества [Электронный ресурс]. – URL: <https://ria.ru/20180117/1512795398.html> (дата обращения: 15.09.2024)

² Туристический поток в Липецкой области за 2023 год вырос на 20% [Электронный ресурс]. – URL: <https://tass.ru/ekonomika/21166139> (дата обращения: 15.09.2024)

В Ельце успешно функционирует туристско-информационный центр (ТИЦ) «Елецкий край», основными задачами которого являются предоставление туристско-информационных услуг, а также маркетинговая деятельность по продвижению Елецкого района на туристском рынке.

В 2023 году Елец вошёл в число победителей первого конкурса проектов благоустройства туристических центров городов, который проводился Ростуризмом в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Город получил федеральное финансирование в размере 206 млн. рублей на реализацию туристического кода в центре Ельца, а также сохранение атмосферы старины и купечества города.

Привлекательность г. Ельца для иностранных гостей

Анализ числа размещенных лиц на территории Липецкой области за последние несколько лет (таблица 1³) свидетельствует:

- о повышении интереса со стороны отечественных туристов к региону;
- об изменениях в динамике спроса на гостиничные услуги со стороны иностранных гостей;
- об изменении активности бизнеса в сфере туризма и гостиничном секторе (косвенно).

Согласно государственной программе «Развитие культуры и туризма в Липецкой области», количество иностранных граждан в 2025 году должно составить 8 тыс. человек. Если динамика показателей за 2023 год и первые два квартала 2024 года останется на прежнем уровне, то в перспективе показатель следующего года будет превышать ожидаемые 8 тыс. человек.

Табл. 1 – Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения (КСР) Липецкой области
Table 1 – The number of people accommodated in collective accommodation facilities in the Lipetsk region

	2022 год	2023 год	Январь-июль 2024 года
Численность размещенных лиц в КСР, тыс. человек	275,5	377,2	193,8
Численность граждан Российской Федерации, размещенных в КСР, тыс. человек	267,8	366,5	187,8
Численность иностранных граждан, размещенных в КСР, тыс. человек	7,7	10,7	6,0

Елец, наряду с Липецком, остается лидером по числу КСР в регионе [8]. На территории города осуществляют работу 16 предприятий гостиничного хозяйства. Количество туристов, которые провели в местных отелях минимум одну ночь, в 2023 году составило 60 тыс. человек. Бюджетные варианты размещения – один из показателей, который повлиял на то, что Елец вошел в топ популярных туристических локаций для поездок на выходные в 2024 году.

Транзитные поездки в город совершают не только гости из других регионов, но и иностранные граждане. К примеру, в летний период город регулярно посещают организованные туристические

автобусные группы, в среднем – около 50 человек, из Республики Беларусь.

Граждане Ближнего Зарубежья – не единственные иностранные гости города. «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» ведет активную международную деятельность и создает все условия для обучения иностранных студентов. Обучающихся из Китая, стран Африки размещают не только в общежитии, но и в отелях города.

Большую роль в привлечении иностранных гостей играют крупные промышленные предприятия города. Предприятие машиностроительной от-

³ Сборник официальной статистической информации «Туризм в России» / Данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстата) о

коллективных средствах размещения в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/182905?print=1> (дата обращения: 15.09.2024)

расли ПАО «Елецгидроагрегат» с 2016 года сотрудничает с аналогичными предприятиями зарубежья. Основной партнер – Республика Сербия, с городами которой у Ельца установлены связи побратимства в области науки, культуры, образования, туризма и промышленности. С целью расширения экономических и культурных связей регулярно совершаются двусторонние поездки делегациями обоих государств.

ООО «Дж.Т.И. Елец» входит в состав международной компании JT1 и является уникальным предприятием по производству табачного сырья. «Дж.Т.И. Елец», являясь частью японского агломерата, – экспортер по поставке табачной продукции для 11 стран мира. Иностранные представители компании являются частыми гостями Ельца в рамках рабочих визитов.

На сегодняшний день привлечению иностранных гостей эффективно способствует проведение туристических фестивалей, праздников и мероприятий, некоторые из которых входят в топ лучших событийных проектов России [19]. Среди них международный фестиваль военно-исторической реконструкции «Русборг», фестивали «Липецкое городище», «Казачья застава», «Раненбургское застолье».

Совершенствование образовательных условий языковой подготовки сотрудников гостиничной индустрии

Согласимся с мнением Е.Н. Бакуровой и В.Н. Карташовой о том, что «для безопасного и устойчивого развития предприятий гостиничной индустрии, необходимо оптимизировать качество подготовки кадрового потенциала» [1, с. 248]. В этой связи основную роль в подготовке будущих специалистов гостиничного сервиса играет качественное образование. Сфера гостеприимства более популярна среди российских абитуриентов СПО, чем у выпускников, планирующих поступать на аналогичное направление в высшее учебное заведение. По состоянию на 2023 год, направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело находится на 215-м месте в рейтинге всех специальностей ВО. В системе СПО специалист по гостеприимству входит в ТОП-63 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей и занимает 37-е место в списке.

Образовательные учреждения СПО, осуществляющие реализацию программ подготовки специалистов гостиничного сервиса в Липецкой области, представлены Липецким колледжем индустрии сервиса, Лебедянским педагогическим колледжем, Елецким колледжем экономики, промышленности и отраслевых технологий, Елецким государственным университетом им. И.А. Бунина (институт СПО). Специальности – 43.02.11 Гостиничный сервис, 43.02.14 Гостиничное дело, 43.02.16 Туризм и гостеприимство.

Вузы Липецкой области, занимающиеся подготовкой кадров для гостиничного сервиса, – Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (ЕГУ им. И.А. Бунина). Таким образом, в Ельце образовательную деятельность в сфере гостиничного сервиса осуществляют один колледж и один вуз.

Исходя из анализа иностранных гостей Липецкой области и г. Ельца в зависимости от страны, а также практического опыта работы в гостиничной сфере г. Ельца, становится возможным расположить популярные ИЯ в порядке убывания от наиболее популярного для изучения сотрудниками гостиничного сектора к менее популярному: английский, китайский, арабский, французский, немецкий.

Дополним заявление ученых R. N. Ushakov, E. M. Kryukova, V. S. Khetagurova, I. V. Mukhomorova, V. V. Zelenov о том, что «отсутствие преподавания языка в высших учебных заведениях, специализирующихся на подготовке профессионалов гостиничного бизнеса, подрывает всю систему образования, направленную на общение с иностранными гостями» [22, р.388]. Отсутствие или недостаточная эффективность обучения ИЯ в профессиональных ОУ малых городов на уровне ВО или СПО ставит под сомнение компетентность будущих выпускников и негативно влияет на общий уровень обслуживания в случае их трудоустройства в отель или гостиницу.

Для предоставления гостиничных услуг на высоком уровне знание ИЯ необходимо всем сотрудникам вне зависимости от занимаемой долж-

ности. Однако, главной контактной службой любого средства размещения является СПиР. Исходя из этого, в настоящем исследовании приоритетным считается вопрос владения языковой компетенцией администратора СПиР, в обязанности которого входит решение всех вопросов гостей на протяжении периода их пребывания в отеле. Администратор занимается вопросами бронирования, заселения, выселения, оформления отчетных документов, решением

проблем гостей. При этом он не должен ощущать языкового барьера.

Проведя опрос сотрудников средств размещения г. Ельца и проанализировав мнения руководителей, был составлен перечень причин, затрудняющих коммуникацию администратора с иностранными гостями и влияющих, как следствие, на снижение качества обслуживания (рис.1).

Рис. 1 – Причины, осложняющие общение администраторов с иностранными гостями
Fig. 1 – The reasons complicating the administrators' communication with foreign guests

Вышеперечисленные причины не всегда являются показателем того, что администратор не обладает иноязычной компетенцией. Причиной нежелания общаться с иностранными гостями на английском языке для сотрудника, владеющего базовыми навыками разговорного ИЯ, является отсутствие стимула. Соответственно в совершенствовании нуждается не только языковая подготовка сотрудников средств размещения малых городов, но и система поощрения администраторов со знанием ИЯ, которые имеют конкурентное преимущество.

Таким образом, нами были выделены следующие направления повышения уровня знания ИЯ сотрудниками гостиничного сектора малых городов. Первое – это совершенствование образовательных условий подготовки будущих специалистов, второе – стимулирование сотрудников со знанием ИЯ со стороны работодателей. В настоящей работе мы проводим исследование относительно первого направления.

Иноязычная подготовка студентов гостиничного сервиса носит обязательный практико-ориентированный характер. Этому способствует освоение дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности», внеурочная и проектная деятельность обучающихся, участие в чемпионатах профессионального мастерства по компетенции «Администрирование отеля».

Всероссийское движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» было создано в 2023 году и стало аналогом международного движения WorldSkills, членство России в котором было временно приостановлено. Проведение конкурсных мероприятий для обучающихся колледжей в рамках чемпионатов направлено на популяризацию рабочих профессий, развитие профессионального образования и подготовку кадров для востребованных секторов экономики страны.

Компетенция «Администрирование отеля» предполагает выполнение около 50% практико-ориентированных заданий на английском языке.

Устные модули включают в себя речевые ситуации, направленные на устную иноязычную коммуникацию участников с гостями (актерами) на различных этапах цикла обслуживания. Конкурсанты, ограниченные во времени, должны предпринять необходимые действия в процессе осуществления процедур бронирования, заселения и выселения, оказать гостям помощь во время проживания, предоставить туристическую информацию и осуществить верный алгоритм действий в экстраординарной ситуации. Кроме того, участники должны письменно подготовить коммерческое предложение и ответ на жалобу гостя на английском языке.

Таким образом, мы считаем, что повышение эффективности иноязычной подготовки будущих специалистов гостиничного сервиса в малых городах возможно благодаря:

1. Внесению изменений в рабочие программы дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» посредством:

- ориентации на тематику профессиональных модулей специальных дисциплин;
- внедрения тематических занятий об особенностях обслуживания иностранных гостей в малом городе;

2. Организации курсов повышения квалификации по направлению «Английский язык для администраторов отелей». Целевая аудитория – администраторы гостиниц; студенты выпускных групп ОУ СПО и ВО, которые после получения диплома об окончании колледжа или вуза получают удостоверение о пройденных курсах.

Программа должна иметь отличия, связанные со спецификой гостиничного сектора в малых городах, от аналогичных существующих программ, рассчитанных на сотрудников крупных сетевых отелей: ориентация на начальный уровень владения ИЯ; чередование модулей на русском и английском языке соответственно; приоритет в развитии устной языковой компетенции.

Реализация программы предполагается на базе ОУ СПО и ВО, осуществляющих образовательную деятельность по направлениям гостиничного сервиса в малых городах. Такие ОУ обладают необходимыми ресурсами: материально-техническими (площадки для прохождения студентов

учебной практики, учебные лаборатории, представляющие собой имитацию рабочей зоны администратора и т.д.), кадровыми (преподаватели профильных дисциплин и модулей, междисциплинарных курсов, преподаватели ИЯ), учебно-методическими (учебные пособия, рабочие программы и др.).

Разделяя точку зрения В. И. Блинова, А. И. Сатдыкова, И. В. Селиверстова о том, что «совместная реализация образовательных программ между предприятиями и образовательными организациями является важнейшим направлением образовательной политики развитых стран» [2, с. 41], к проведению курсов могут быть привлечены преподаватели ОУ и сотрудники гостиничных предприятий, имеющие не только опыт работы в качестве администраторов, но и практику взаимодействия с иностранными гостями.

3. Адаптации конкурсных заданий компетенции «Администрирование отеля» с учетом гостиничной специфики малого города с целью проведения внеурочных соревновательных мероприятий на ИЯ на уровне ОУ.

4. Проведению мастер-классов на ИЯ студентами ОУ для индустриальных партнеров (руководителей средств размещения) с целью демонстрации актуальности владения иноязычной компетенцией сотрудниками гостиничного сервиса в малом городе.

Заключение

Таким образом, гостиничный сектор представляет собой неотъемлемую часть туристической отрасли. Успешное ведение бизнеса в гостиничной индустрии возможно при условии того, что руководители высшего звена и собственники предприятий учитывают сегментацию гостей в качестве основных потребителей гостиничных услуг, региональную особенность и туристическую привлекательность населенного пункта. Малые средства размещения должны стремиться к высокому сервису, соответствию уровня обслуживания общепринятым стандартам качества, нормам и правилам и ориентироваться на наличие собственных производственных ресурсов, а также материально-технический, финансовый и кадровый потенциал.

Город Елец обладает высоким туристическим потенциалом для привлечения иностранных гостей. Образовательные учреждения города ведут активную педагогическую деятельность по созданию условий для языковой подготовки будущих специалистов гостиничного сервиса. Формирование языковой компетенции работников должно стать общей задачей для сферы образования и сферы обслуживания, так как языковая компетенция администратора влияет на повышение престижа, рейтинга и конкурентоспособности гостиницы или отеля.

Создание условий для комфортного проживания иностранных граждан способствует увеличению их потока и формированию положительного

образа малых городов России. Иностранные граждане – особенный сегмент гостей, для удовлетворения потребностей которого необходимо знание ИЯ. Мы стремимся к двум состояниям решения вопроса, связанного с повышением уровня знаний ИЯ сотрудниками гостиничного предприятия в малых городах. Первое – целевое состояние, которое предполагает повышение общего уровня языковой компетентности с помощью разработанных по результатам исследования предложений. Второе – идеальное состояние, цель которого в том, чтобы не только произвести положительное впечатление на иностранного гостя, но и способствовать его желанию повторно вернуться в данное средство размещения.

Список источников

1. Бакурова Е. Н., Карташова В. Н. Проектирование содержательного компонента иноязычной подготовки будущего бакалавра в сфере гостиничной индустрии // *Перспективы науки и образования*. 2023. № 3 (63). С. 236-252. doi: 10.32744/pse.2023.3.15
2. Блинов, В. И. Актуальное состояние взаимодействия профессиональных образовательных организаций и предприятий / В. И. Блинов, А. И. Сатдыков, И. В. Селиверстова // *Образование и наука*. – 2021. – Т. 23, № 7. – С. 41-70. – DOI 10.17853/1994-5639-2021-7-41-70. – EDN KKSUNJ.
3. Большунова, Т. В. Использование событийного туризма для развития туристского потенциала Липецкой области / Т. В. Большунова // *Современное состояние и потенциал развития туризма в России: материалы XV Международной научно-практической конференции*; под общ. ред. Е.В. Кулагиной. – Омск, 2018. – С. 144-151.
4. Габдрахманов, Н. К. Специфика развития туризма в малых и средних исторических городах России / Н. К. Габдрахманов, В. А. Рубцов // *Казанский экономический вестник*. – 2016. – № 6(26). – С. 18-21. – EDN YLINIF.
5. Герцберг, Л.Я. Стратегия сбалансированного пространственного развития 2030: от научных обоснований к реализации // *Academia*. Архитектура и строительство. – 2021. – № 4. – с. 5–12. – doi: 10.22337/2077-9038-2021-4-5-12.
6. Иванова Р. М. Кластерные процессы развития туризма в регионах Центрально-Черноземного экономического района: монография / Р. М. Иванова, О. В. Скроботова, Г. Ю. Карасева, И. Е. Полякова. – Елец: ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», 2019. – 296 с.
7. Иванова Р.М., Скроботова О.В., Полякова И.Е. К вопросу о стратегическом планировании развития туризма в Липецкой области на новом этапе // *Экономика и управление инновациями* — 2021. — № 4 (19). — С. 80-88 – DOI: 10.26730/2587-5574-2021-4-80-88
8. Иванова, Р.М. Развитие туризма в Липецкой области в постпандемийный период: общие тенденции // *Вопросы отраслевой экономики*. 2023. №3 (3). С. 64-73. DOI 10.24888/2949-2793-2023-3-64-73
9. Иванова Р.М. Туристские ресурсы Липецкой области: Липецкий рекреационный район: учеб пособие / Р.М. Иванова, О.В. Скроботова. – 2-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2024. – 115 с. – ISBN 978-5-9765-5462-7.
10. Копытова, Е.Д. Малые города регионов России: оценка социальных противоречий // *Креативная экономика*. – 2024. – Том 18. – № 9. – doi: 10.18334/ce.18.9.121624.
11. Ленская, В. М. Развитие туризма в малых городах России / В. М. Ленская. – Текст: непосредственный // *Молодой ученый*. – 2020. – № 20 (310). – С. 380-383. – URL: <https://moluch.ru/archive/310/70151/> (дата обращения: 12.09.2024)
12. Логунцова, И. В. Каналы коммуникации и инструменты продвижения в геобрендинге / И. В. Логунцова // *Коммуникология*. – 2017. – Т. 5, № 4. – С. 119-129. – DOI 10.21453/2311-3065-2017-5-4-119-129. – EDN ZGIJLF.
13. Полякова, И.Е. Методика оценки туристского потенциала региона (на примере Липецкой области) / И. Е. Полякова, Р. М. Иванова, О. В. Скроботова // *Успехи современной науки*. – 2016. – Т. 1. – № 8. – С. 41-44.
14. Рысаева М.А., Рысаева И.А. Особенности и перспективы развития туризма в малых городах России / М.А. Рысаева, И.А. Рысаева // *Настоящее и будущее России в меняющемся мире: общественно-географический анализ и*

прогноз; сборник международной научной конференции «XII ежегодная научная Ассамблея Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО)». – Ижевск, 2021. – С. 894-899. – URL: https://kpfu.ru/staff_files/F_537992963/statya.pdf (дата обращения: 12.09.2024)

15. Салай, Ю. А. Особенности развития туризма в малых городах России / Ю. А. Салай, В. Л. Погодина // Проблемы, опыт и перспективы развития туризма, сервиса и социокультурной деятельности в России и за рубежом: Материалы V Международной научно-практической интернет-конференции, Чита, 26–30 ноября 2018 года. – Чита: Забайкальский государственный университет, 2018. – С. 33-39. – EDN YXFQPJ.

16. Самсонова, С. И. Использование технологии проблемного обучения для развития языковой компетенции будущих специалистов гостиничной сферы в системе среднего профессионального образования / С. И. Самсонова, Л. Н. Щербатых // Региональное образование: современные тенденции. – 2023. – № 3(52). – С. 27-30. – EDN GNKTPN

17. Самсонова, С.И. Реализация преемственности в обучении иностранному языку будущих специалистов гостиничного сервиса // Филология, лингвистика и лингводидактика в современном обществе: сборник научных трудов Международной научной конференции. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2024. – С. 218-222.

18. Самсонова, С.И. Современные проблемы иноязычной подготовки будущих специалистов сферы гостеприимства к демонстрационному экзамену в системе среднего профессионального образования // Актуальные вопросы лингвистики и лингводидактики в контексте межкультурной коммуникации: сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции (28 марта 2024 г.) / под ред. О. Ю. Ивановой. Орел: ОГУ имени И. С. Тургенева, 2024. – С. 808-815.

19. Стрельникова, М. А. Ресурсный потенциал этнографического туризма в Липецкой области / М. А. Стрельникова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – № 8-2. – С. 67-70.

20. Щегольков, Ю.Ю., Метелкина, П.В. Развитие туризма в малых городах России // Мир новой экономики. 2017. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-turizma-v-malyh-gorodah-rossii> (дата обращения: 12.09.2024).

21. Яцун, А.О. Ресурсы развития молодежного туризма в Липецкой области / А. О. Яцун // Перспективы развития студенческого туризма: сборник статей. Вып. 2; отв. ред. Е. Т. Атаманова. - Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2017. – С. 146-150.

22. Efficiency of hotel management. Training of specialists in hotel industry field / R. N. Ushakov, E. M. Kryukova, V. S. Khetagurova [et al.] // Journal of Environmental Management and Tourism. – 2020. – Vol. 11, No. 2(42). – P. 388-395. – DOI 10.14505/jemt.11.2(42).17. – EDN YWCCZY.

References

1. Bakurova, Y. N., & Kartashova, V. N. (2023). Proektirovanie soderzhatel'nogo komponenta inoyazychnoj podgotovki budushchego bakalavra v sfere gostinichnoj industrii [Designing a content-related component in future bachelor's foreign language training in the hospitality industry]. *Perspektivy nauki i obrazovaniya [Perspectives of Science and Education]*, 63(3), 236–252. <https://doi.org/10.32744/pse.2023.3.15> (In Russ.).

2. Blinov, V. I., Satdykov, A. I., & Seliverstova, I. V. (2021). Aktual'noe sostoyanie vzaimodejstviya professional'nyh obrazovatel'nyh organizacij i predpriyatij [Current state of interaction between professional educational organizations and enterprises]. *Obrazovanie i nauka [Education and science]*, 23 (7), 41-70. DOI 10.17853/1994-5639-2021-7-41-70. (In Russ.).

3. Bol'shunova, T. V. (2018). Ispol'zovanie sobytijnogo turizma dlya razvitiya turistskogo potenciala Lipeckoj oblasti [Using event tourism to develop the tourism potential of the Lipetsk Region]. *Sovremennoe sostoyanie i potencial razvitiya turizma v Rossii [Modern State and Potential of Tourism Development in Russia]*: Proceedings of the XV International Scientific and Practical Conference. E.V. Kulagina, Omsk, 144-151. (In Russ.).

4. Gabdrahmanov, N. K., & Rubcov, V. A. (2016). Specifika razvitiya turizma v malyh i srednih istoricheskikh gorodah Rossii [Specifics of tourism development in small and medium-sized historical cities of Russia]. *Kazanskij ekonomicheskij vestnik [Kazan Economic Bulletin]*, 6(26), 18-21. (In Russ.).

5. Gerberg, L. (2021). Strategiya sbalansirovannogo prostranstvennogo razvitiya 2030: ot nauchnyh obosnovanij k realizacii [Strategy for Balanced Spatial Development 2030: from Scientific Reasoning to Implementation]. *Academia. Arhitektura i stroitel'stvo [Academia. Architecture and Construction]*, 4, 5–12. doi: 10.22337/2077-9038-2021-4-5-12. (In Russ.).

6. Ivanova R. M., Skrobotova O. V., Karaseva G. Y., & Polyakova I. E. (2019). *Klasternye processy razvitiya turizma v regionah Central'no-Chernozemnogo ekonomicheskogo rajona [Cluster processes of tourism development in the regions of the Central Black Earth Economic Region]: a monograph*. Yelets: FGBOU VO 'Bunin Yelets State University'. (In Russ.).
7. Ivanova, R. M., Skrobotova, O. V., & Polyakova, I. Y. (2021). K voprosu o strategicheskom planirovanii razvitiya turizma v Lipeckoj oblasti na novom etape [On the issue of strategic planning of tourism development in the Lipetsk region at a new stage]. *Ekonomika i upravlenie innovatsiyami [Economics and innovation management]*, 4, 80–88. DOI: 10.26730/2587-5574-2021-4-80-88. (In Russ.).
8. Ivanova, R. M. (2023). Razvitie turizma v Lipeckoj oblasti v postpandemijnyj period: obshchie tendencii [Development of tourism in the Lipetsk region in the postpandemic period: general trends]. *Voprosy otraslevoj ekonomiki [Problems of Branch Economics]*, 3(3), 64–73. DOI 10.24888/2949-2793-2023-3-64-73. (In Russ.).
9. Ivanova, R.M., & Skrobotova, O.V. (2024). *Turistskie resursy Lipeckoj oblasti: Lipeckij rekreacionnyj rajon [Tourist resources of the Lipetsk region: Lipetsk recreational area]: a textbook*. 2nd ed. Moscow: FLINTA. (In Russ.).
10. Kopytova, E.D. (2024). Malye goroda regionov Rossii: oценка social'nyh protivorechij [Small towns of Russian regions: assessment of social contradictions]. *Kreativnaya ekonomika [Creative Economy]*, 18 (9). doi: 10.18334/ce.18.9.121624. (In Russ.).
11. Lenskaya, V. M. (2020). Razvitie turizma v malyh gorodah Rossii [Tourism development in small towns of Russia]. *Molodoy uchenyj [Young scientist]*, 20 (310), 380-383. URL: <https://moluch.ru/archive/310/70151/> (Accessed on September, 12, 2024). (In Russ.).
12. Loguncova, I.V. (2017). Kanaly kommunikacii i instrumenty prodvizheniya v geobrendinge [Communication channels and promotion tools in geobranding]. *Kommunikologiya [Communicology]*, 5(4), 119-129. DOI 10.21453/2311-3065-2017-5-4-119-129. (In Russ.).
13. Polyakova, I. E., Ivanova, R. M., & Skrobotova, O. V. (2016). Metodika ocenki turistskogo potenciala regiona (na primere Lipeckoj oblasti) [Methodology for assessing the tourist potential of the region (by the example of the Lipetsk region)]. *Uspekhi sovremennoj nauki [Advances in modern science]*, 1(8), 41-44. (In Russ.).
14. Rysaeva, M.A., & Rysaeva, I.A. (2021). Osobennosti i perspektivy razvitiya turizma v malyh gorodah Rossii [Features and prospects of tourism development in small towns in Russia]. *Nastoyashchee i budushchee Rossii v menyayushchemsya mire: obshchestvenno-geograficheskij analiz i prognoz [Present and future of Russia in a changing world: socio-geographical analysis and forecast]: proceedings of international scientific conference 'XII Annual Scientific Assembly of the Association of Russian Geographers and Social Scientists (ARGO)'*. Izhevsk, 894-899. URL: https://kpfu.ru/staff_files/F_537992963/statya.pdf (Accessed on September, 12, 2024). (In Russ.).
15. Salaj, YU. A., & Pogodina, V. L. (2018). Osobennosti razvitiya turizma v malyh gorodah Rossii [Features of tourism development in small towns of Russia]. *Problemy, opyt i perspektivy razvitiya turizma, servisa i sociokul'turnoj deyatel'nosti v Rossii i za rubezhom [Problems, experience and prospects of tourism development, service and socio-cultural activities in Russia and abroad]: proceedings of the V International Scientific and Practical Internet Conference*, Chita: Transbaikalian State University, 33-39. EDN YXFQPJ. (In Russ.).
16. Samsonova, S. I., & Shcherbatyh, L. N. (2023). Ispol'zovanie tekhnologii problemnogo obucheniya dlya razvitiya yazykovej kompetencii budushchih specialistov gostinichnoj sfery v sisteme srednego professional'nogo obrazovaniya [The use of problem-based learning technology for the development of language competence of future hotel industry specialists in the system of secondary vocational education]. *Regional'noe obrazovanie: sovremennye tendencii [Regional Education: modern trends]*, 3(52), 27-30. EDN GNKTPN. (In Russ.).
17. Samsonova, S.I. (2024). Realizatsiya preemstvennosti v obuchenii inostrannomu yazyku budushchih specialistov gostinichnogo servisa [Realisation of continuity in teaching a foreign language to future hotel service specialists]. *Filologiya, lingvistika i lingvodidaktika v sovremenном obshchestve [Philology, linguistics and linguodidactics in modern society]: proceedings of scientific papers of the International scientific conference*, Yelets: Bunin Yelets State University, 218-222. (In Russ.).
18. Samsonova, S.I. (2024). Sovremennye problemy inoyazychnoj podgotovki budushchih specialistov sfery gostepriimstva k demonstracionnomu ekzaminu v sisteme srednego professional'nogo obrazovaniya [Modern problems of foreign language training of future hospitality specialists for the demonstration exam in the system of secondary vocational education]. *Aktual'nye voprosy lingvistiki i lingvodidaktiki v kontekste mezhekul'turnoj kommunikacii [Actual issues of linguistics and linguodidactics in the context of intercultural communication]: proceedings of materials of the IV All-Russian scientific-practical conference*. Orel: Orel State University named after I. S. Turgenev, 808-815. (In Russ.).

19. Strel'nikova, M. A. (2014). Resursnyj potencial etnograficheskogo turizma v Lipeckoj oblasti [Resource potential of ethnographic tourism in the Lipetsk region]. *Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk [Actual problems of humanities and natural sciences]*, 8-2, 67-70. (In Russ.).

20. Shchego'kov, YU.YU., & Metelkina, P.V. (2017). Razvitie turizma v malyh gorodah Rossii [Development of tourism in small towns of Russia]. *Mir novoj ekonomiki [The World of New Economy]*, 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-turizma-v-malyh-gorodah-rossii> (Accessed on September 12, 2024). (In Russ.).

21. Yacun, A.O. (2017). Resursy razvitiya molodezhnogo turizma v Lipeckoj oblasti [Resources of youth tourism development in the Lipetsk region]. In: Atamanova, E. T. et al. *Perspektivy razvitiya studencheskogo turizma [Prospects of student tourism development]: collection of articles. Issue 2. Yelets: Bunin Yelets State University, 146-150. (In Russ.).*

22. Ushakov, R. N., Kryukova, E. M., & Khetagurova, V. S. (2020). Efficiency of hotel management. Training of specialists in hotel industry field. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 11, 2(42), 388-395. DOI 10.14505/jemt.11.2(42).17.